

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ШТАТА НАГАЛЕНД**MIGRATION POLICY OF THE STATE OF NAGALAND****ПЛОТНИКОВА АЛЁНА ДМИТРИЕВНА,***Студентка,**Российского государственного гуманитарного университета.***PLOTNIKOVA ALYONA DMITRIEVNA,***student,**Russian State University for the Humanities.*

В статье исследуются причины и факторы миграции в штате Нагаленд и Северо-Восточной Индии. Представлена характеристика штата. Проанализированы занятость и возможности трудоустройства в Индии. Выделены возможные причины миграции, а также выделены её основные направления. Данная статья дополняется также рассмотрением проблемы сепаратизма в этой части Индии, которая влияет на низкий уровень развития экономики в регионе. Сделан вывод о причинах и факторах застоя развития в данном регионе.

The article examines the causes and factors of migration in the state of Nagaland and Northeastern India. The characteristics of the state are presented. Employment and employment opportunities in India are analyzed. The possible causes of migration are highlighted, as well as its main directions are highlighted. This article is supplemented by the consideration of the problem of separatism in this part of India, which affects the low level of economic development in the region. The conclusion is made about the causes and factors of stagnation of development in this region.

Ключевые слова: миграция, сепаратизм, Нагаленд, Манипур, Ассам, Северо-восточная Индия, изоляция.

Key words: migration, separatism, Nagaland, Manipur, Assam, Northeast India, isolation.

Введение. Нагаленд – штат на северо-востоке Индии. Он граничит со штатом Аруначал-Прадеш на севере, Ассамом на западе, Манипуром на юге и регионом Сагаинг в Мьянме на востоке. Его столица – Кохима, а крупнейший город – Димапур. Согласно переписи населения Индии 2011 года, он занимает площадь 16 579 квадратных километров с населением 1 980 602 человека, что делает его одним из малонаселенных штатов.

Большая часть жителей Нагаленда усиленно исповедуют христианство с конца XIX в. Это было связано с тем, что на территории штата не было борьбы за исповедование ислама или индуизма. В настоящее время по статистике в штате Нагаленд христианство исповедуют 67% населения, 21% до сих пор исповедуют анимизм и другие верования, а 12% – индуизм.

Уже в середине XX в. жители Нагаленда могли стать независимыми, если бы губернатор Ассама Роберт Рид реализовал план, который предполагал наделение Нагаленда статусом нации и создания территории, управляемой непосредственно из Лондона. Ниже представлены основные принципы реализации:

– консолидация всех нага в федеративную структуру;

– присвоение административно-территориальному образованию статуса «королевской колонии»;

– система управления должна представлять племенное самоуправление через создание и функционирование племенных советов.

Но идея Р. Рида не была реализована из-за того, что сверху была нехватка политического влияния, а снизу происходил бунт. Ниже будут представлены основные факторы сепаратизма в штате:

– историческая самостоятельность территории проживания нага и рост на этой почве самосознания племен;

– невыполнение обещанного М. Ганди и Дж. Неру права на самоопределение для нага;

– наличие харизматичного лидера А.З. Физо;

– религиозный фактор;

– этническая отличность нага от соседствующего с ним населения;

– воинственные племенные традиции;

– низкий уровень социально-экономического развития.

Племенной совет района горы Нага, созданный в 1945 году под руководством британской администрации, был переименован в Национальный Совет Наг (НСН) в 1946 г [3]. А уже 16 мая 1951 года НСН стала открыто выступать за независимость, поэтому в скором времени был проведен референдум, на котором население Нагаленда полностью поддержало независимость штата.

Стремлением Дели было сохранение целостности территории, несмотря на то, что власть безразлично относилась к мнению населения штата, к экономическому и социальному развитию, что влечет за собой негативное взаимодействие с жителями. В СВИ отсутствие необходимой безопасности приводит к постоянным забастовкам и беспорядкам, что стало нормой в таких штатах как Нагаленд, Манипур и Ассам.

В этой части Индии есть и проблемы, связанные с использованием транспортных средств в условиях влажного климата на рельефе этой местности, что лишает жителей естественного права на передвижение.

Для населения важно иметь более современную транспортную систему, которая повлияет, в том числе на решение проблемы изоляции этого региона. С начала 20 века по сегодняшнее время население увеличилось более чем в 10 раз, что является проблемой демографии в СВИ и в целом во всей Индии, и развитие транспортной сферы пока не может полностью решить различные региональные проблемы. Миграция, высокая рождаемость, пограничные конфликты являются причиной роста населения [1, с. 319].

Миграция

В Индии уже много лет происходят миграции в поисках лучшей работы в другую страну. В основном это связано с более высокой заработной платой или стимулами, предлагаемыми страной, отличной от страны их происхождения. В случае с жителями Нагаленда, они мигрировали территориально из стран Юго-Восточной Азии. Низкая плотность населения в штате воздействует на работоспособность и развитие, а миграция в штате влияет на разницу в заработной плате между местными и иммигрантами [5, с. 82].

Северо-Восточная Индия в прошлом была значительным приемником мигрантов, будучи пограничным регионом с низкой плотностью населения. В таблице 1 приведены масштабы миграции в Северо-Восточных штатах на основе определения места рождения и места последнего проживания [4].

Занятость и возможности трудоустройства на протяжении многих веков играли решающую роль в миграции людей. В отличие от других густонаселенных индийских штатов, где сохраняются проблемы с безработицей и доходами, этот штат имеет сравнительное преимущество перед другими благодаря множеству возможностей и большому количеству незадей-

ствованных и неиспользованных ресурсов, которые могут обеспечить множество видов занятости.

Таблица 1. Масштабы миграции в Северо-Восточных штатах.

States	Place of birth		Place of last residence	
	Total migration (000 s)	% of total migration to population	Total migration (000 s)	% of total migration to population
Arunachal Pradesh	612	44.2	631	45.6
Assam	10,394	33.3	10,642	34.1
Manipur	655	22.9	687	24.1
Meghalaya	727	24.5	759	25.6
Mizoram	376	34.3	387	35.3
Nagaland	504	25.5	549	27.8
Tripura	1273	34.6	1299	35.4
Northeast	14,540	32.2	14,955	33.1
India	446,997	36.9	455,409	37.6

Source: Table D-1 and D-2, Census of India 2011

В таблице 2 представлено процентное распределение причин миграции в СВИ. В таблице учтена миграция из других штатов и стран. Причины миграции были представлены по регионам происхождения. Миграция на Северо-Восток в основном происходила с домашним хозяйством и по работе. Брак – третья важная причина миграции на Северо-Восток[4].

Таблица 2. Процентное распределение причин миграции в СВИ.

Regions	Work	Education	Marriage	Moved after birth	Moved with household	Others
North	27.8	1.6	18.2	2.8	25.6	23.9
West	21.6	3.1	13.7	2.4	33.3	25.9
Central	32.3	1.1	24.0	1.5	24.3	16.8
South	33.4	3.9	15.4	1.9	25.6	19.7
East	36.5	0.8	26.2	1.7	19.8	15.1
International	8.9	0.5	17.6	0.8	40.2	32.1
Northeast Total*	24.5	1.3	23.3	1.4	28.1	21.5
India*	23.5	1.3	30.4	4.5	24.9	15.5

*Includes only interstate and international migration

Source: Computed from Table D-3, Census of India 2011

Быстрая миграция из сельской местности в городские центры в поисках лучшей работы и высших учебных заведений приводит к сокращению сельской рабочей силы в большинстве сельских районов, за исключением деревень на окраинах городов. Следовательно, в большинстве сельских районов ощущается нехватка сельскохозяйственной рабочей силы, что приводит к сокращению сельскохозяйственного производства, а предложение сельскохозяйственной продукции покрывается товарами из других стран. Причиной спада сельскохозяйственного производства и оттока населения из такой местности является слабая и недостаточная рабочая сила, а также низкое образование в области сельского хозяйства и сбыта сельскохозяйственной продукции [5, с. 86].

Система разрешений на внутреннюю линию была создана в 1873 году как «Положения о восточной границе Бенгалии» [2] и до сих пор используется в штатах Мизорам, Нагаленд и Аруначал-Прадеш. Цель состоит в том, чтобы этнические племена сохранили свою самобытность, укрепив при этом свою культуру и традиции. Однако в последние годы правоохранительные органы не спешат обеспечивать соблюдение закона. Поэтому число временных трудовых мигрантов, въезжающих в страну, увеличивается.

Заключение

Наблюдается, что около 68% межгосударственной миграции на северо-восток происходит из сельских районов по сравнению с примерно 32% – из городских районов. Большая часть мигрантов из восточных и центральных районов Индии переехала из сельской местности. Было замечено, что миграция между сельскими местностями является доминирующим потоком миграции[4].

Застой развития в данном регионе связан с различными причинами и факторами: слабая финансовая база, рост населения за счёт миграции и естественного прироста населения, слаборазвитая экономика и бедность. От правительства Индии требуется приложить некоторые усилия для нормализации развития СВИ и уровня жизни в целом.

Миграция образованного местного населения в городские районы больше связана с возможностями трудоустройства и удовлетворенностью работой. Количество рабочих мест уменьшается день ото дня из-за того, что увеличивается численность людей с высшим образованием. В результате эти люди покидают страну в поисках более оплачиваемых рабочих мест [5, с.85].

Работа выполнена в рамках проекта РГГУ "Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемии (на примере штата Нагаленд, Индия)" (конкурс «Студенческие проектные научные коллективы РГГУ») в 2022-2023г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Михайлов С.А. Проблемы современного общества и этнический сепаратизм в северо-восточной Индии // Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. 2019. №4. С. 315-328.
2. Bengal Eastern Frontier regulation, 1873. URL: <https://latestlaws.com/bare-acts/state-acts-rules/west-bengal-state-laws/bengal-eastern-frontier-regulation-1873>.
3. Gangte T.S. The Kukis of Manipur: A Historical Analysis. New Delhi, 1993. 284 p.
4. Lusome R., Bhagat R.B. Migration in Northeast India: Inflows, Outflows and Reverse Flows during Pandemic. Ind. J. Labour Econ. 2020. V. 63. Pp. 1125–1141.
5. Zarenthung Ezung T. Issues of Migration in Nagaland / International Journal of Social Science. March 2015. Vol. 4. No. 1. pp. 81-87.

© Плотникова А.Д., 2022.